

Оценка биологического возраста у студентов

Антипина Ульяна Дмитриевна, кандидат медицинских наук, доцент

Жиркова Александра Кимовна, студентка 3 курса

отделения «Медико-профилактическое дело»

Медицинский институт; Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,
(г. Якутск)

Аннотация. Известно, что календарный возраст не отражает истинное состояние развития организма. В связи с этим, для обозначения темпов развития морфологических и функциональных признаков, а также степени старения организма используют понятие биологический возраст. В данной работе рассмотрены вопросы влияния хронотипа и состояния здоровья на темпы развития и старения организма с использованием общепринятых тестов определения биологического возраста по Войтенко и хронотипа Хорна-Остберга (в модификации проф. С.И. Степановой). Проанализированные данные биологического возраста и темпа старения у студентов показали, что они зависят от хронотипа и могут отражать состояние здоровья человека. Используя данные тесты определения биологического возраста, можно выделить категорию лиц, которым необходимо тщательное медицинское обследование, для своевременной диагностики, лечения и проведения профилактических мероприятий заболеваний у студентов, чтобы тем самым сократить темпы старения организма и увеличить продолжительность жизни.

Ключевые слова: биологический возраст, хронотип, темп старения, состояние здоровья, студент.

Актуальность.

В настоящее время известно, что календарный возраст (хронологический) не является доподлинно раскрывающим показателем развития и состояния здоровья у человека. Люди, имеющие один календарный возраст, могут находиться в разной степени морфологического, физиологического развития и иметь разный темп старения.

В связи с этим было введено понятие биологического возраста учеными В.Г. Штефко и Д.Г. Рохлина еще во второй половине начала прошлого столетия.

Биологический возраст – возраст человека, оцененный по степени развития отдельных признаков и систем признаков (морфологический и физиологический). Практическая значимость изучения биологического возраста состоит в контроле темпов развития отдельных систем организма, поиск соответствий между ними и определение тех из них, которые считаются нормальными [1].

Несмотря на эти многочисленные разработки понятия биологического возраста, исследования учеными П.Н. Соколовым, Т.Л. Дубининым, А.Н. Разумовичем, В.П. Войтенко, Л.М. Белозерова и другими, до сих пор остаются интересными и актуальными.

Рассматривая в этих исследованиях самые разнообразные эндо- и экзогенные параметры, максимально приближают к пониманию действия конкретных факторов, обуславливающих онтогенетическую изменчивость.

На биологический возраст влияют различные эндогенные (наследственность, психологическая зрелость, состояние здоровья) и экзогенные (образ жизни и питания, экология и др.) факторы.

Хронотип – это индивидуальная особенность суточного ритма человека, определяющая организацию физиологических процессов в его организме. Различают три главных хронотипа: утренний – «жаворонки», промежуточный – «голуби», вечерний – «совы» [2].

Известно, «жаворонки» плохо переносят изменение времени и дольше адаптируются к изменениям,

хотя имеют среди других хронотипов лучшие показатели здоровья. У «голубей» высока склонность к депрессивным состояниям. «Совы» менее тревожны [3].

Цель работы: исследовать зависимость биологического возраста от хронотипа и состояния здоровья у студентов 3 курса медицинского института для достижения цели поставили следующие задачи:

1. Определить биологический возраст, хронотип у студентов.
2. Проанализировать связь биологического возраста с хронотипом и состоянием здоровья.

Материал и метод исследования.

Оценка биологического возраста тестированием по методу Войтенко, хронотипа проводилась по тесту Хорна-Остберга (в модификации проф. С.И. Степановой) – «Кто вы – «жаворонок», «голубь» или «сова?»», анкетирование о состоянии здоровья студентов в Медицинском институте Северо-восточного федерального университета имени М.К. Аммосова [4]. Тестирование и анкетирование испытуемых проводилось индивидуально с личного согласия респондента, ранжирование групп проходило с соблюдением популяционного разделения. Всего в тестировании и анкетировании участвовали 58 студентов 3 курса в возрасте от 19-29 лет, этнической принадлежности – саха.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы Microsoft Office Excel и включала анализ нормальности распределения признаков, определение средних значений и их ошибок.

Результаты исследования.

По литературным данным исследователи к «жаворонкам» и «совам» относят примерно по 20% людей, а основную массу к «голубям» это 60% [2]. В нашем исследовании это утверждение подтвердилось (табл. 2), среди протестированных студентов оказались большинство аритмиками, то есть больше «голубей», их составило у лиц мужского пола – 56,3% и у женского – 76,2%; «жаворонков» – 31,3% и 14,3%; «сов» – 12,4% и 9,5% соответственно.

Таблица 1. **Распределение по возрасту и полу, абс.**

Календарный возраст (лет)	Количество обследованных	
	жен	муж
19-29	42	16

По результатам тестирования определения биологического возраста у студентов медицинского института, биологический возраст (табл.3) у студентов колеблется в среднем от 29,7 лет до 36,7 лет, причем у лиц мужского пола почти на 1,5 года меньше, но превышает показатели должного биологического

Таблица 3. **Показатели оценки биологического возраста у студентов в зависимости от хронотипа, М±m**

Показатель, годы	жен			муж		
	жаворонок	голубь	сова	жаворонок	голубь	сова
Биологический возраст (БВ)	36,5±7,04	36,7±7,1	30,9±15,8	34,8±6,9	35,1±11,8	29,7±7,7
Должный биологический возраст (ДБВ)	34,8±1,4	35,7±6,1	35,6±1,8	32,6±2,2	32,3±1,5	32,4±1,3
Календарный возраст (КВ)	20,7±1,6	22,9±4,8	21,5±2,1	22,4±3,5	21,2±1,3	22±2

При анализе данных биологического возраста в зависимости от хронотипа самыми молодыми оказались лица с хронотипом «сова».

Биологический возраст по отношению к календарному возрасту превышает в среднем у студентов: 13лет (жен) и 11,3 лет (муж), что указывает на высокую степень старения по сравнению с популяционным стандартом старения[5]. Также может косвенно указывать на преодоление трудностей и требований в учебе, связано с выполнением высокой учебной нагрузки (переход с фундаментальных дисциплин к клиническим дисциплинам) у студентов 3 курса.

Для того чтобы интерпретировать данные темпа старения (разница между биологическим возрастом и должным биологическим возрастом), надо учитывать следующие категории:

- 1) если меньше 0, то постарения нет.
- 2) равен 0, то степень постарения соответствует статистическим нормативам,

Таблица 4. **Взаимосвязь хронотипа с темпом старения у студентов**

	жен			муж		
	жаворонок	голубь	сова	жаворонок	голубь	сова
Темп старения, годы	1,7±7,2	1±9,3	-4,8±15,1	2,4±8,9	2,8±12,2	-2,7±6,5

Для чистоты исследования было проведено анкетирование на наличие хронических заболеваний у студентов. Практически здоровых оказалось студентов 57% (жен) и 43,8% (муж), имеющие хронические заболевания – 43% и 56,2% соответственно.

Таблица 5. **Взаимосвязь состояния здоровья с темпом старения у студентов**

Темп старения, годы	жен			муж		
	жаворонок	голубь	сова	жаворонок	голубь	сова
хронические заболевания в анамнезе	10,3±4,8	7,8±6,7	5,4±5,3	8,6±2,5	12,1±8,4	3,8±0
здоровые	-2,6±3,3	-4,8±7,4	-15,1±14,8	-7,1±6,4	-8,7±2,3	-9,2±0

При исследовании взаимосвязи состояния здоровья, хронотипа и темпа старения (табл. 5) выявлено, что лица с хроническими заболеваниями имеют преждевременное старение в частности у студентов

возраста в среднем на 2,6 год. У студенток биологический возраст с хронотипом «жаворонок» – на 1,7 и «голубь» – на год превышает показатели должного биологического возраста и отстает на 4,7 лет у «сов».

Таблица 2. **Распределение по хронотипу, (%)**

	хронотип		
	жаворонок	голубь	сова
жен	14,3	76,2	9,5
муж	31,3	56,3	12,4

3) больше 0, то степень постарения большая и следует обратить внимание на образ жизни и пройти дополнительные обследования[5],

4) выше +5 до +10, то слегка преждевременно постаревший, уделить внимание на свое здоровье, при наличии хронических заболеваний проходить своевременную диспансеризацию и профилактическое лечение.

5) выше +10, то преждевременно постаревший, могут быть изменения в органах и системах вплоть до некомпенсированных изменений и следует проходить своевременное лечение основного заболевания.

По нашим данным (табл. 4) средние значения темпов старения находятся чуть выше пределов статистической нормы и наблюдается ускорение темпов старения у аритмиков и «жаворонок» одинаково у студентов как женского, так и мужского пола.

По литературным данным темпы старения у лиц женского пола на много медленнее чем у лиц мужского пола[2], однако в нашей работе это не подтвердилось, мы считаем это возможно связано с молодым возрастом исследуемых.

женского пола – высокий темп старения с хронотипом «жаворонок», у лиц мужского пола – аритмиков. Степень постарения почти соответствует статистическим нормативам у лиц с хронотипом «сова».

Проанализировав полученные данные, мы пришли к следующим выводам:

1. Биологический возраст у студентов превышает должный биологический возраст у лиц с хронотипом «жаворонок» и «голубь», отстает у «сов». Календарный возраст отстает в среднем на 13 лет у студентов женского пола, у мужского пола в среднем на 11,3 лет.

2. Темп старения оказался выше в среднем почти на 8 лет у лиц, имеющих в анамнезе хронические заболевания, независимо от пола. Средние показатели

темпа старения у здоровых в пределах нормы и имеют тенденцию к омоложению.

Таким образом, показатели биологического возраста и темпа старения зависят от хронотипа и могут отражать состояние здоровья человека, что может быть использовано при массовой диспансеризации студентов и выявления лиц для тщательного медицинского осмотра, с целью выявления патологий.

Литература:

1. Самсуев Р., Зубарева Е., Рудаскова Е. Возрастная морфология. Часть 1: Учебное пособие. – Волгоград: ВГАФК. – 2012. – 277с.

2. Борисенков М.Ф. Часовые пояса с точки зрения хронобиологии [Электронный ресурс] / Научно-популярный журнал «Химия и жизнь». – Электрон. дан. – Москва: Центр «НаукаПресс», 2013, №1–URL: <https://hij.ru/read/1936/> (дата обращения: 04.12.2021)

3. Глуткин С.В., Чернышева Ю.Н., Зинчук В.В., Балбатун О.А., Орехов С.Д. Физиологическая характеристика лиц с различными хронотипами // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2017. –Т.16, вып.2. –С. 48–58.

4. Маркарянц Л.М. Оценка состояния здоровья и определение биологического возраста: Учеб. – метод. пос. – Москва: Проспект, 2020. – 24с.

5. Шпагина Л.Н., Филимонов С.Н. Оценка биологического возраста и темпа старения как показателя состояния шахтеров Кузбасса // Фундаментальные исследования . – 2013. – №7- 3. – С. 666–669.